

JURIDICAL SCIENCES

ФОРМИ ОХОРОНИ ПРАВ, СВОБОД ТА ЗАКОННИХ ІНТЕРЕСІВ УЧАСНИКІВ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ

Литвинов В.

*Дніпровський гуманітарний університет
доцент кафедри права, кандидат юридичних наук*

FORMS OF PROTECTION OF RIGHTS, FREEDOMS AND LEGAL INTERESTS OF PARTICIPANTS IN THE PRE-TRIAL INVESTIGATION

Litvinov V.

*Dnipro University for the Humanities
Associate Professor of Law*

АНОТАЦІЯ

У статті розглядається поняття форми охорони прав свобод та законних інтересів учасників досудового розслідування. Проведено аналіз поняття кримінальна процесуальна форма та форма охорони прав і свобод людини і громадянина під час досудового розслідування з урахуванням понять «вимога», «заборона», «процесуальні строки», «реабілітація».

ABSTRACT

The article considers the concept of the form of protection of the rights of freedoms and legitimate interests of the participants of the pre-trial investigation. The analysis of the concept of criminal procedural form and the form of protection of human and civil rights and freedoms during the pre-trial investigation taking into account the concepts of "requirement", "prohibition", "procedural terms", "rehabilitation".

Ключові слова: досудове розслідування, кримінальна процесуальна форма, форма охорони прав і свобод людини і громадянина, процесуальні строки, реабілітація.

Keywords: pre-trial investigation, criminal procedural form, form of protection of human and civil rights and freedoms, procedural terms, rehabilitation.

У правовій державі охорона прав і свобод людини і громадянина, а також боротьба зі злочинністю повинна вестися законними засобами та методами. Процес демократизації українського суспільства нерозривно пов'язаний із зміцненням законності, ефективною роботою правоохоронних органів, забезпеченням охорони прав, свобод та законних інтересів людини та громадянина. У вирішенні цих завдань має велике значення зміцнення правової захищеності людини та громадянина, які залучаються до кримінального судочинства. Цьому повинні сприяти правові засоби та форми охорони прав і свобод людини і громадянина під час здійснення досудового розслідування.

Конституція гарантує права і свободи людини і громадянина забезпечуючи їх правовим порядком, відповідно до якого правоохоронні органи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Форми реалізації таких прав і свобод під час здійснення кримінального судочинства регулюються нормами Кримінального процесуального кодексу України. Питання кримінально-процесуальної форми в науці кримінального процесу досліджувалося багатьма авторами, а тому цьому поняттю надавались різні визначення. Зокрема Г.П. Власова зазначає, що кримінальна процесуальна форма це зовнішнє вираження кримінальної процесуальної діяльності у вигляді встановленого кримі-

нальним процесуальним законом порядку здійснення й оформлення результатів цієї діяльності [1, с.155]. На думку Л.М. Лобойка кримінальна процесуальна форма – це визначений законом порядок кримінальною провадженням загалом, порядок виконання окремих процесуальних дій і порядок прийняття процесуальних рішень. Значення кримінальної процесуальної форми полягає в тому, що вона створює детально врегульований, юридично визначений, суворо обов'язковий режим кримінального провадження [5, с.15].

Кримінальне провадження не може здійснюватися без залучення різних його учасників. Кожен учасник кримінального провадження наділений різними правами і обов'язками. Для здійснення законного кримінального провадження, норми права повинні гарантувати дотримання прав і обов'язків його учасників, а тому варто звернути увагу на форми охорони прав і свобод та законних інтересів людини і громадянина.

Перш ніж переходити до дослідження теми статті, варто звернути увагу на терміни «форма» та «форма права». Слід зазначити, що загальна категорія «форма» з галузі філософії перейшла в теорію права і широко використовується як у загальнотеоретичній, так і в галузевій юридичній літературі, а також у нормативних правових актах.

Навчальна література з філософії визначає форму як спосіб організації та існування предметів і

явищ реального світу. Під формою розуміється також внутрішня організація, спосіб зв'язку елементів усередині системи [13, с.241]. У словнику української мови слово «форма» має значення як обриси, контури, зовнішні межі предмета, що визначають його зовнішній вигляд [8]. Це значення цілком і повністю застосовано у кримінальному процесуальному праві і називається «процесуальна форма».

Кримінальний процес це окрема галузь права, де врегульовано порядок розслідування вчинених кримінальних правопорушень. З урахуванням специфічності процесуальної діяльності, а також необхідності проведення її у чіткому та послідовному процесуальному порядку, науковцями визначено поняття «процесуальна форма». Це поняття сформульовано як визначений законом порядок проведення процесуальних дій у кримінальному провадженні, їх відповідне оформлення у процесуальних документах. Саме від дотримання процесуальної форми під час провадження залежить стан законності, а також забезпечення прав і свобод людини [7, с.235].

Таким чином поняття «процесуальна форма» ототожнюється з порядком та умовами здійснення кримінальної процесуальної діяльності та фіксації останньої в процесуальних документах. Нині чинний КПК України не містить визначення «кримінальна процесуальна форма». Однак саме в процесуальній формі проявляється сутність кримінального судочинства взагалі. Вказуючи у ст. 1 КПК України про те що порядок кримінального провадження на території України визначається лише кримінальним процесуальним законодавством України, законодавець має на увазі і єдину процесуальну форму [4]. Регламентуючи кримінальну процесуальну діяльність, законодавець обирає такі процесуальні засоби, які дозволили б досягти мети в найкоротший термін, найефективніше з погляду вирішення завдань кримінального провадження та з максимальним додержанням прав і свобод учасників кримінального процесу. У ст. 2 КПК України серед інших, завдань кримінального провадження визначено охорону прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження [4].

Для того щоб визначити ознаки форми охорони прав, свобод та законних інтересів людини і громадянина під час досудового розслідування доречно скористуватися вказівкою на найближчу родову ознаку, яка б об'єднала всі інші елементи цієї процесуальної діяльності. Користуючись таким підходом можливо буде визначити форми охорони прав, свобод та законних інтересів людини і громадянина під час досудового розслідування. На нашу думку однією з таких родових ознак є «вимога». Навряд чи будуть дієвими форми охорони прав і свобод людини і громадянина під час досудового розслідування без системи вимог, що визначені законом. В свою чергу їх відсутність може призвести до невиконання завдань кримінального провадження.

Для визначення процесуальної форми охорони прав, свобод та законних інтересів учасників кримі-

нального процесу на стадії досудового розслідування на нашу думку слід врахувати вимоги, що передбачені в КПК України, а саме:

- дотримуватися встановленого законом порядку здійснення досудового розслідування;
- дотримуватися прав і свобод усіх учасників кримінального процесу;
- застосовувати лише такі методи та способи провадження процесуальних дій, які передбачені законом та відповідають вимогам міжнародного стандарту;
- за наслідками проведення кожної процесуальної дії складати відповідний процесуальний документ.

Процесуальний порядок має свій прояв, насамперед, у послідовності проведення процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень компетентними на те суб'єктами кримінального процесу. Це означає, що неодмінною вимогою застосування будь-якої процесуальної дії, має бути здійснення її лише за наявності передбачених у законі підстав і обов'язково за суворого дотримання порядку її проведення. При цьому, перш за все повинні бути враховані конституційні права і свободи всіх учасників кримінального провадження. Такими діями будуть гарантуватися права та законні інтереси учасників кримінального процесу та забезпечуватиметься процесуальна якість отримуваних фактичних даних, що означатиме відповідності доказів ознакам допустимості, достовірності, достатності та належності.

Багато процесуальних дій тісно пов'язані із застосуванням заходів процесуального примусу, які часто передбачають обмеження основних прав і свобод людини та громадянина. Процесуальна форма створена для того, щоб не допустити необґрунтованого застосування таких примусових заходів, запобігти обмеженням прав, свобод та законних інтересів тих осіб, які непричетні до розслідуваного кримінального правопорушення. Процесуальна форма не лише запобігає безпідставному порушенню гарантованих законом прав і свобод людини і громадянина, але й служить забезпеченню реалізації всіх засад (принципів) кримінального процесу. Тому варто погодитися з Г.П. Власовою про те, що кримінальна процесуальна форма містить гарантії реалізації прав і свобод учасників процесу, забезпечує здійснення демократичних принципів, створює умови, які сприяють всебічному і об'єктивному розгляду та вирішенню питань кримінального провадження по суті [1, с.157].

На нашу думку, засади (принципи) кримінального процесу, хоч і здійснюють безумовний вплив на процесуальну форму, але все ж насамперед спрямовують і визначають кримінальну процесуальну діяльність. За цієї причини засади (принципи) кримінального судочинства – це первинні та головні категорії кримінального процесу, а форми охорони прав і свобод людини та громадянина є засобом для забезпечення дотримання принципів кримінального процесу. Досліджуючи це питання В. Трофіменко зазначає, що кримінальна процесуальна форма виступає необхідним правовим інструментом

вирішення завдань кримінального провадження, закріплених у завданнях кримінального провадження [12, с.157].

Необхідно враховувати норми КПК України, якими передбачені вимоги письмового закріплення у певних процесуальних документах усього перебігу та результатів проведення кожної процесуальної дії або прийнятого рішення. Як зазначає А.І. Кунтній, кримінальний процесуальний документ відіграє суттєву роль у кримінальному судочинстві, виступає засобом реалізації учасниками кримінального провадження своїх повноважень, прав та законних інтересів, є однією з гарантій їх охорони та захисту [10, с.10].

Кримінальний процесуальний документ складений за результатом проведення процесуальної дії є обов'язковим елементом кримінальної процесуальної форми. Д.В. Сімонович справедливо зазначає, що поняття «кримінальна процесуальна форма» є визначений законом порядок проведення процесуальних дій у кримінальному провадженні, їх відповідне оформлення у процесуальних документах [7, с.235].

В нормах КПК України законодавчо не визначено взірців бланків процесуальних документів, однак існують вимоги щодо їх видів та структури. Зокрема в главі 5 КПК України визначено, що процесуальні дії під час кримінального провадження фіксуються у протоколі, на носії інформації, на якому за допомогою технічних засобів зафіксовані процесуальні дії та у журналі судового засідання. Щодо процесуальних рішень, то відповідно до ст. 110 КПК України такими є всі рішення органів досудового розслідування, прокурора, слідчого судді, суду. Судові рішення приймаються у формі ухвали, постанови або вироку, а рішення слідчого, дізнавача, прокурора приймається у формі постанови [4]. Будь-яке порушення встановленого порядку складання процесуальних документів під час фіксування процесуальних дій досудового та судового провадження слід розцінювати як порушення конституційних прав і свобод учасників кримінального судочинства.

Другою родовою ознакою у визначенні форми охорони прав і свобод і законних інтересів людини та громадянина у досудовому провадженні на нашу думку є «заборона». Охорона прав і свобод людини та громадянина є пріоритетним завданням держави. Говорячи про механізм охорони та дотримання прав і свобод, необхідно перш за все розуміти, чого саме потрібно дотримуватись, тобто який обсяг прав і свобод повинен бути заданий у певних межах. Досліджуючи процесуальний порядок охорони прав і свобод учасників кримінального процесу, ми неминуче стикаємося з поняттям «правова заборона». Нормативна властивість заборони проявляється в тому, що вона містить у собі розпорядження утримуватися від поведінки, яка можлива за певних обставин та є небажаною для учасників процесу. Тобто заборона вказує на те, як не можна поводитися, які вчинки є неприпустимими і саме цим визначається негативне ставлення до такої поведінки. Безпосередня мета заборони полягає в

тому, щоб утриматися від неправомірного вчинку, не допустити його і цим самим сприяти реалізації учасниками кримінального процесу своїх конституційних прав і законних інтересів.

Заборона використовується насамперед там, де можливе порушення передбаченого законом порядку застосування конституційних прав та свобод учасників процесу. Таким чином заборона стосується суб'єкта кримінального процесу, який відповідно до норм КПК України має повноваження приймати процесуальні рішення, проводити процесуальні дії, а тому гіпотетично може бути ініціатором неправомірної поведінки. Саме на таких суб'єктів досудового розслідування (дізнавач, слідчий, прокурор, слідчий суддя) покладається обов'язок утримуватися від здійснення дій, що будуть порушувати права та законні інтереси учасників кримінального процесу. Таким чином заборона є одним з важливих юридичних засобів охорони конституційних прав і свобод людини і громадянина під час здійснення досудового розслідування.

До третьої родової ознаки у визначенні форми охорони прав, свобод та законних інтересів людини і громадянина під час досудового розслідування слід віднести «процесуальні строки». У науці кримінального процесу під процесуальними строками розуміються передбачені кримінально-процесуальним законом проміжки часу протягом яких особа має виконати ту чи іншу процесуальну дію [11, с.44].

В КПК України поняття строків віднесено до засад (принципів) кримінального провадження. Відповідно до ст. 28 КПК України під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Розумними вважаються строки, що є об'єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень. Розумні строки не можуть перевищувати передбачені КПК України строки виконання окремих процесуальних дій або прийняття окремих процесуальних рішень.

Зазначена засада вимагає від посадових осіб, які здійснюють досудове розслідування, як найшвидше приймати процесуальні рішення та проводити процесуальні дії, що буде сприяти забезпеченню дотримання прав і свобод учасників кримінального процесу.

Кримінальний процес пронизаний різноманітними процесуальними строками, що сприяє забезпеченню прав і свобод учасників кримінального судочинства. Процесуальні строки спрямовані на забезпечення досягнення завдань кримінального судочинства, а водночас – охорону прав і законних інтересів учасників кримінального судочинства. Без наявності встановлених КПК України строків, необхідних для проведення різноманітних процесуальних дій, без їх належного дотримання при провадженні кримінального судочинства виникатиме безліч порушень прав та законних інтересів особи, які усунути і поновити дуже складно, а іноді неможливо [2, с.184].

Встановлюючи строк для проведення певної процесуальної дії або прийняття процесуального рішення, законодавець переслідує певні цілі, які можна ділити на два види: 1) гарантування швидкості розслідування; 2) забезпечення дотримання прав, свобод та законних інтересів учасників процесу під час проведення різноманітних процесуальних дій.

До перших можливо віднести строки початку досудового розслідування, строки досудового слідства та дізнання, строки розгляду клопотань сторін, строки відкриття матеріалів іншій стороні тощо. Визначення у законі зазначених строків є гарантією своєчасності прийняття процесуального рішення, що є кінцевим для кримінального провадження. Такі процесуальні строки є гарантією забезпечення дотримання права особи, стосовно якої здійснюється кримінальне переслідування, на розгляд в найкоротші строки обвинувачення проти неї в суді, або ж припинення його шляхом закриття кримінального провадження (ч. 1 ст. 283 КПК України).

Другий вид процесуальних строків передбачено з метою гарантування дотримання конституційних прав і свобод та законних інтересів учасників досудового розслідування. Такими є строки затримання та застосування до підозрюваного запобіжних заходів та заходів забезпечення, строки провадження окремих слідчих (розшукових) дій, строки оскарження процесуальних дій тощо.

Чітке визначення у законі процесуальних строків є істотною гарантією проведення швидкого та повного розслідування, своєчасної реалізації учасниками процесу своїх прав і законних інтересів. Передбачення різних процесуальних строків гарантує учасникам процесу своєчасність реалізації їх прав і свобод. Саме за рахунок такої ознаки процесуальні строки необхідно розглядати не просто як проміжок часу, а як різновид гарантії охорони конституційних прав і свобод людини та громадянина у кримінальному судочинстві.

Наступною родовою ознакою у визначенні форми охорони прав і свобод людини і громадянина під час досудового розслідування слід визначити «реабілітацію». Слідча та судова практика у кримінальному судочинстві, як і будь-яка інша діяльність людини, на жаль не виключає помилок, або зловживань з боку органів досудового розслідування чи суду. Коли вони трапляються, виникає потреба у відновленні порушених прав і свобод людини і громадянина. Реабілітація в Україні врегульовується Законом України № 266/94-ВР від 01.12.1994 «Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянину незаконними діями органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, органів досудового розслідування, прокуратури і суду».

Реабілітація (від лат. *rehabilitatio* - відновлення) – тлумачиться у двох значеннях згідно першого це поновлення доброго імені, репутації несправедливо запламованої або безпідставно звинуваченої людини. Згідно другого – відновлення в правах людини, стосовно якої скасовано судовий вирок [9].

У науці кримінального процесу склалося кілька підходів до визначення поняття «реабілітація». О.В. Капліна зазначає, що реабілітація в кримінальному процесі являє собою систему передбачених законом соціально-правових заходів, спрямованих на повне відновлення у попередніх правах громадянина, протиправно притягнутого до кримінальної відповідальності або засудженого, і відшкодування заподіяної йому шкоди [3, с. 8].

М.С. Шумило зазначає, що реабілітація у кримінальному процесі – це діяльність суду зі встановлення факту незаконності кримінально-процесуального провадження щодо конкретної особи та визначення розміру завданої їй майнової і моральної шкоди, а також її відшкодування за участю інших посадових осіб, організацій, підприємств і установ та поновлення в раніше обмежених правах у встановленому процесуальному порядку з метою повернення її до соціального і правового статусу, який вона мала до вчинення щодо неї незаконних процесуальних дій чи рішень [14, с. 69].

Як видно, поняття реабілітації у своїй основі означає встановлення відсутності суспільно небезпечного діяння або ж наявності діяння, що не є кримінальним правопорушенням.

Нажаль КПК України не надає визначення терміну реабілітація. Лише з формулювання декількох статей КПК України можливо зрозуміти, що закон цей термін пов'язує з відновленням прав людини, що були обмежені під час кримінального переслідування особи (п. 6 ч. 2 ст. 52, п. 5 ч. 1 ст. 284 КПК України). В нормах КПК України не передбачено процесуального порядку здійснення реабілітації, а підстави для реабілітації визначені у Законі України «Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянину незаконними діями органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, органів досудового розслідування, прокуратури і суду». Відповідно до ст. 2 згаданого закону право на відшкодування шкоди виникає у випадках прийняття передбачених процесуальних рішень. Такі рішення можливо розділити на дві групи в залежності від їх виду, а саме:

1) кінцеві процесуальні рішення якими особа, щодо якої здійснювалося кримінальне переслідування, визнається невинуватою (виправдувальний вирок, постановова якою кримінальне провадження було закрито за наступними підставами:

- відсутність події кримінального правопорушення;
- відсутність у діянні складу кримінального правопорушення
- невстановлення достатніх доказів для доведення винуватості особи у суді і вичерпання можливостей їх отримати.

Умовно вищезазначені реабілітаційні підстави можливо назвати кримінально-правовими, бо їх застосування означає невинуватість особи, а значить надає право на відновлення всіх її прав і свобод, що були обмежені під час кримінального судочинства;

2) кінцеве процесуальне рішення, що визнає особу винною, під час прийняття якого було вста-

новлено порушення процесуального порядку проведено певних процесуальних дій (встановлення в обвинувальному вирокі суду чи іншому рішенні суду (крім ухвали суду про призначення нового розгляду) факту незаконного повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, незаконного взяття і тримання під вартою, незаконного проведення в ході кримінального провадження обшуку, виїмки, незаконного накладення арешту на майно, незаконного відсторонення від роботи (посади) та інших процесуальних дій, що обмежують чи порушують права та свободи громадян, незаконного проведення оперативно-розшукових заходів).

Умовно зазначені реабілітаційні підстави можливо назвати кримінально-процесуальними. За таких підстав особа отримує право на реабілітацію стосовно тих прав і свобод, які були порушені під час проведення окремої процесуальної дії, але незважаючи на це особа визнається винною у вчиненні кримінального правопорушення та притягується до кримінальної відповідальності.

Відповідно до ст. 11 вищезазначеного закону, у разі прийняття процесуального рішення, що надає право на реабілітацію, правоохоронні або судові органи зобов'язані роз'яснити особі порядок поновлення її порушених прав чи свобод та відшкодування завданої шкоди.

З урахуванням викладеного можна вважати, що реабілітація є одним з найважливіших засобів охорони конституційних прав і свобод людини та громадянина. Зважаючи на це було б доречно передбачити у КПК України норми, якими б регулювався процесуальний порядок відшкодування шкоди, завданої громадянину незаконними діями органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, органів досудового розслідування, прокуратури і суду.

З проведеного аналізу можливо стверджувати, що питання про вдосконалення форм охорони прав і свобод людини і громадянина, а також шляхи та способи їх зміни грає величезну роль для всього кримінального судочинства України, є одним з найважливіших напрямів у науковій діяльності.

На основі аналізу можливо зазначити, що форма охорони прав, свобод та законних інтересів учасників досудового розслідування – це встановлені кримінальним процесуальним законодавством умови, порядок і послідовність кримінальної процесуальної діяльності, проведення процесуальних дій для забезпечення можливості реалізувати свої конституційні права, свободи та законні інтереси всіма учасниками досудового розслідування, забезпечити виконання покладених на них законом обов'язків, запобігання незаконному та необгрунтованому притягненню до кримінальної відповідальності, застосуванню заходів процесуального примусу та обмежень конституційних прав і свобод.

Література

1. Власова Г.П. Співвідношення кримінальних процесуальних проваджень та диференціації кримінальних процесуальних форм. Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ: Редакційно-видавничий відділ Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького, 2015. – Вип. 11. – 360 с.
2. Заїка С.О. Строки досудового розслідування. Теорія і практика застосування кримінального і кримінально-процесуального законодавства в сучасних умовах: тези доповідей наук.-практ. конф. Київ, 2002. Ч. 1. С. 184–185.
3. Капліна О. В. Проблеми реабілітації у кримінальному процесі України: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність». Національна юрид. академія України ім. Я. Мудрого. Харків, 1998. 17 с.
4. Кримінальний процесуальний кодекс України: Закон України від 25.11.2021 р. № 4651-VI. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#Text>
5. Лобойко Л.М. Кримінальний процес: підручник. К.: Істина, 2012. 432 с.
6. Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянину незаконними діями органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, органів досудового розслідування, прокуратури і суду: Закон України від 01.12.1994 р. № 266/94-ВР. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/266/94-%D0%B2%D1%80#Text>
7. Сімонович Д.В. Кримінальна процесуальна форма. Науковий вісник Херсонського державного університету Випуск 5-2. Том 3. 2014 с. 233-235. с. 235
8. Словник Української мови. Академічний тлумачний словник (1970-1980) URL: <http://sum.in.ua/s/forma>
9. Словник UA портал української мови та культури URL: <https://slovnnyk.ua/index.php?swrd=%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F>
10. Складання кримінальних процесуальних документів на стадії досудового розслідування: навч. Посібник. Р. І. Благута, М. Ю. Ангеленюк, Ю. В. Гуцуляк та ін. Львів: ЛьвДУВС, 2018. 384 с.
11. Тертишник В.М. Кримінально-процесуальне право України. Київ: А.С.К., 2007. 848 с.
12. Трофименко В. Кримінальна процесуальна форма як соціально-правова цінність. Вісник Національної академії правових наук України № 4 (79) 2014 с.154-164
13. Філософія: словник термінів та персоналій. В. С. Бліхар, М. А. Козловець, Л. В. Горохова, В. В. Федоренко, В. О. Федоренко. – Київ: КВІЦ, 2020. – 274 с.
14. Шумило М. Є. Реабілітація в кримінальному процесі України: монографія. Харків: Arsic, 2001. 320 с.